

Okul Müdürlerinin Deprem Öncesi ve Sonrası Kriz Yönetimi Yeterlikleri

School Principals' Crisis Management Competencies Before and After the Earthquake

Fatma Şimşek¹ Mehmet Şimşek² Mustafa Yırtıcı³ Nesrin Savaş⁴ Gürhan Keçeci⁵

¹ Uzman Öğretmen, MEB, Orcid No: 0000-0001-8661-895X, Hatay, Türkiye

² Şube Müdürü, MEB, Orcid No: 0009-0006-6098-9342, Hatay, Türkiye

³ Uzman Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0000-1392-9271, Hatay, Türkiye

⁴ Uzman Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0003-8192-4028, Hatay, Türkiye

⁵ Başöğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0008-0694-0251, Hatay, Türkiye

ÖZET

Okul müdürlerinin deprem öncesi ve sonrası kriz yönetimi yeterliklerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen araştırma, genel tarama modelinde tasarlanmış nicel bir araştırmadır. Araştırmaya 2023-2024 eğitim öğretim yılında Hatay ili İskenderun ilçesinde MEB bünyesinde çalışan 325 öğretmen ve 346 okul yöneticisi katılım göstermiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Adıgüzel (2007) tarafından geliştirilen "Kriz Yönetimi" ölçeği ve kişisel bilgilere yönelik soru maddeleri kullanılmıştır. Veriler Google Form aracılığıyla toplanarak SPSS programı ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre okul müdürlerinin kriz yönetim yeterliklerinin öğretmen algılarına göre "kararsızım" aralığında orta düzeyde, müdür yardımcıları ve okul müdürlerinin algılarına göre "katılıyorum" aralığında yüksek düzeyde olduğu; eğitim düzeyi, yaş, kıdem ve çalışılan eğitim kademesine göre farklılaşmadığı ancak cinsiyet ve unvana göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Okul Yöneticisi, Deprem, Kriz Yönetimi.

ABSTRACT

The research, which was conducted to determine the crisis management competencies of school principals before and after the earthquake, is a quantitative research designed in the general survey model. In the 2023-2024 academic year, 325 teachers and 346 school administrators working within the MoNE in İskenderun district of Hatay province participated in the study. In the study, the "Crisis Management" scale developed by Adıgüzel (2007) and question items for personal information were used as data collection tools. The data were collected through Google Form and analysed with SPSS software. According to the findings of the research, it was concluded that the crisis management competencies of school principals were at a medium level in the "undecided" range according to the perceptions of teachers, and at a high level in the "agree" range according to the perceptions of assistant principals and school principals; they did not differ according to the level of education, age, seniority and the level of education worked, but they differed according to gender and title.

Keywords: School Administrator, Earthquake, Crisis Management.

GİRİŞ

Bir organizasyonda zaman zaman krizler ortaya çıkabilir. Bu krizler örgütte olumsuz durumlar yaratmakta ve dolayısıyla örgüt içinde istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilmektedir (Aksu, 2009). Krizler beklenmedik zamanlarda ortaya çıktığı gibi aynı zaman içinde çeşitli beklenen ipuçlarının sinyalini de verebilir (Topaloğlu, 2019). Kriz oluşmadan önce ne yapılması gerektiğini bilmek ve ona göre hareket etmek gerekmektedir (Ata, 2023). Organizasyonlar sıklıkla nedenleri organizasyonun içinden veya dışından olabilecek farklı krizlerle karşılaşır (Sarı & Sarı, 2020). Öngörülemeyen durumlarda, özellikle olağanüstü olaylar, doğal afetler, depremler, yangınlar, su baskınları, kimyasal ve nükleer tehlikeler, savaş tehlikeleri, terör saldırıları ve ekonomik gelişmeler kriz nedenleri arasında yer almaktadır (Ünver & Demirdağ, 2022; Döş & Cömert, 2012). Kriz sırasında liderin rolü; krizi anlamak, öncü olmak, vizyon oluşturmak, kriz ekibi oluşturmak, kriz yönetim planı geliştirmek, tehditleri yönetmek, kriz iletişimi, krizden fırsatlar yaratmak, ilham vermek olmalıdır (Maya, 2014).

Citation: Şimşek, F., Şimşek, M., Yırtıcı, M., Savaş, N. & Keçeci, G. (2024), "Okul Müdürlerinin Deprem Öncesi ve Sonrası Kriz Yönetimi Yeterlikleri", International QMX Journal, 3(2), 914-921. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Açık sistem özelliğine sahip okullar; ekonomik, çevresel, politik, kültürel ve teknolojik sistemlerdeki değişim ve yeniliklerden etkilenmektedir (Berk & Ergen, 2022). Ayrıca doğal afetler, salgın hastalıklar, terör saldırıları, siber saldırılar, teknolojik aksamalar, yaralanmalar gibi beklenmedik zamanlarda ortaya çıkan belirsiz durumlar okullarda paniğe neden olmakta ve acil karar almayı gerektirmekte, bu da okulları derinden etkilemektedir (Sayın, 2008). Değişen koşullar ve yeni durumların getirdiği belirsizlik nedeniyle öğretmenler, öğrenciler ve veliler sıklıkla korku, panik ve güvensizlik duygusu yaşamakta, yöneticileri tedirgin etmektedir (Aksu & Deveci, 2009). Öğrenciler, öğretmenler, veliler ve idarecilerin yanı sıra okul işleyişi ve kültürü de bu tür durumlardan belirsiz bir süre boyunca olumsuz etkilenir. Okulun hedeflerini tehdit eden bu tür travmatik olaylar bir krizi tetikleyebilir (Karakuş & İnandı, 2018).

Yaşanan krizin türü ne olursa olsun, kriz sorunlara neden olabilir ve normal okul işleyişini aksatabilir. Okulun krize hazırlıksız olması, yöneticilerin hızlı ve yanlış kararlar almasına yol açarak krizlerin ve sorunların daha da büyümesine neden olabilir. Bunun sonucunda okulun itibarı zedelenmekte ve eğitim faaliyetleri sekteye uğrayabilmektedir. Her okulun fiziki yapısı, bireysel ve çevresel özellikleri farklıdır. Sonuç olarak, okulların bu konuyu ne kadar ciddiye aldıkları farklılık göstermektedir. Eğitim örgütlerinde krize yol açabilecek faktörlerin belirlenmesi ve önleyici tedbirlerin alınması, etkili kriz yönetimi açısından önemlidir. Bu araştırma ile okul müdürlerinin deprem öncesi ve sonrası kriz yönetimi yeterliklerini belirlemek amaçlanmıştır.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Kriz ve Kriz Yönetimi

Kriz, organizasyonların ve işletmelerin beklenmedik zamanlarda ortaya çıktığı, hızla yayıldığı ve süreci nasıl yönettiğine bağlı olarak kurumun geleceğini ve imajını belirlediği bir süreçtir (Taşkiran, 2021). Kriz yönetimi ise kriz durumlarını ortadan kaldırmak için sistematik, makul ve planlı bir şekilde uygulanan faaliyetler dizisi (Sağlam & Özsezer, 2015); kuruluşun karşılaşılabileceği kriz durumlarına müdahale etmek için kriz sinyallerini yakalayıp değerlendirerek gerekli önlemleri almak ve uygulamaktır (Ocak, 2006). Krize zamanında ve doğru müdahale, yöneticilerin krizi tetikleyen faktörleri sağlıklı yorumlamasına, başka bir deyişle kriz sinyallerini algılayıp yorumlamalarına bağlı gibi görünmektedir (Şimşek & Göksoy, 2021). Kriz yönetiminde beklenmedik olay ve acil durumları kontrol altına almak ve olumsuz etkileri olumluya dönüştürmek için stratejik planlamaya ihtiyaç vardır (Taşkiran, 2021). Kriz yönetiminin özü, en kötü senaryoya göre strateji belirlemek (Döş & Cömert, 2012), organizasyonun krizleri öngörebilmesini, önlemek için gerekli adımları atabilmesini ve hızlı bir şekilde çözüm bulabilmesini sağlamaktır (Ünver & Demirdağ, 2022).

Kriz yönetimi süreci, kuruluşun faaliyet alanında ve gelecekte ortaya çıkabilecek öngörülebilir sorun ve tehlikelerin nedenlerinin belirlenmesini, duruma karşılık uygun davranış ve eylemlerin belirlenmesini, gerekli önleyici tedbirlerin alınmasını ve davranışların değerlendirilmesini içerir (Aksu & Deveci, 2009). Kriz yönetimi sürecinin hiçbir aşamayı atlamadan başarılı olabilmesi için işletme yöneticilerinin ve kriz yönetimi sürecindeki diğer paydaşların gerekli dikkati göstermeleri, bilinçli ve düşünceli hareket etmeleri önemli bir ön koşuldur (Şimşek & Göksoy, 2021). Kriz dönemleri bir organizasyonun normal seyri olmadığından kriz yönetim sürecinin düzenli ve sistematik bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir (Berk & Ergen, 2022). Kriz süreci doğru yönetilmezse merkezi gücün aşırı artmasına, çalışanların korku ve paniğe kapılmasına, yanlış karar almasına, hedef kaybına, yöneticiler, çalışanlar ve paydaşlar arasında güven kaybına neden olabilmektedir (Balaban, 2018).

Eğitim ve Kriz Yönetimi

Okullar farklı kültürel geçmişlere, farklı biyolojik, psikolojik ve duygusal gelişim düzeylerine, farklı algı, anlayış ve anlayış düzeylerine, farklı değerlere, ihtiyaçlara, inançlara, tutumlara, seçimlere ve kişiliğe sahip yüzlerce hatta binlerce öğrenci ve öğretmene ev sahipliği yapar (Adıgüzel, 2007). Bu kadar farklı özelliklere sahip bireylerin farklı istek ve ihtiyaçlarını aynı anda ve aynı ortamda aynı ölçüde karşılamaları zor olduğundan okullarda krizlerin yaşanması kaçınılmazdır (Çakır & Çakır, 2022). Okul ve toplum arasındaki yakın ilişki nedeniyle okul paydaşları okul dışından tehlikelerle karşılaşabilirler. Bu bakımdan okul dışı faktörlerden dolayı okul içinde de krizler yaşanabilmektedir (Töre, 2020).

Okul içi krize neden olan faktörler arasında okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve personel yer alırken; aileler, çevresel baskı grupları ve işgücü piyasası, ekipman ve mali kaynaklar, üst yönetim ve

merkezi yönetim yapıları, doğal afetler vb. nedenler de okul dışı kriz faktörleri olarak değerlendirilmektedir (Karakuş & İnandı, 2018; Sağlam & Özsezer, 2015). Doğal afetler okul krizlerine neden olan bir diğer dış faktördür (Ocak, 2006). Doğal afetlerden kaynaklanan krizlerin diğer krizlerden farkı, kriz öncesi aşamanın yaşanmamış olması ve krizin ortaya çıkmasının beklenmedik olmasıdır (Topaloğlu, 2019).

Etkili okullar, örgüt amaçlarına beklenen düzeyde erişebilen, yönetsel ve eğitimsel açıdan başarılı okullar olarak kabul edilmektedir (Sayın, 2008). Eğitsel, yönetsel ve örgütsel hedeflere ulaşabilmek için okul yöneticilerinin değişime ayak uydurabilmesi, okulun değişime direncini azaltabilmesi, sosyal ve genel değişimleri doğru ve gerçekçi yorumlayabilmesi ve bunu örgüt üyelerine aktarabilmesi gerekmektedir (Döş & Cömert, 2012). Etkili okullarda yöneticilerin problem çözme, kriz yönetimi, karar verme gibi yönetim becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. Ancak yöneticilerin rollerinin de daha spesifik ve çeşitli hale geldiği görülmektedir (Karadağ, 2022).

YÖNTEM

Araştırma Yöntemi

Araştırma, genel tarama modelinde tasarlanmış nicel bir araştırmadır. Genel tarama modeli, örnekleme yoluyla evrene ilişkin öngörülerde bulunmak ve genellemeler yapmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu modeller özellikle evrendeki eğilimlerin belirlenmesinde yararlı olduğundan, veriler mümkün olan en geniş örneklemden toplanır (Doğanay ve diğerleri, 2018).

Evren-Örneklem

Araştırma evreni; 2023-2024 eğitim öğretim yılında Hatay ili İskenderun ilçesinde MEB bünyesinde görevli öğretmen ve okul yöneticilerinden oluşmaktadır. Basit seçkisiz örneklem yöntemiyle belirlenen ve araştırma anketine gönüllü olarak katılan 325 öğretmen ve 346 okul yöneticisi katılım göstermiş ve katılımcılara ilişkin veriler aşağıda tablolastırılmıştır.

Tablo 1: Katılımcılara İlişkin Demografik Veri Dağılımı

Demografik Öz.	Değişken	n	%	Demografik Öz.	Değişken	n	%
Cinsiyet	Kadın	250	37,3	Eğitim Durumu	Lisans	467	69,6
	Erkek	421	62,7		Lisansüstü	204	30,4
Yaş	20-29	32	4,8	Mesleki Kıdem	0-5	57	8,5
	30-39	124	18,5		6-10	49	7,3
	40-49	272	40,5		11-15	72	10,7
	50 ve Üzeri	243	36,2		16-20	96	14,3
	Eğitim Kademesi	Okul Öncesi	62		9,2	21 ve Üzeri	397
İlköğretim		197	29,4		Unvan	Öğretmen	325
Ortaokul		176	26,2	Müdür Yardımcısı		66	9,9
Lise		236	35,2	Müdür		280	41,7
Toplam		671	%100	Toplam		671	%100

Tablo incelendiğinde araştırmaya katılım gösterenlerin %37,3'ünün kadın, %62,7'sinin erkek; %4,8'inin 20-29, %18,5'inin 30-39, %40,5'inin 40-49, %36,2'sinin 50 ve üzeri yaş aralığında; %9,2'sinin Okul Öncesi, %29,4'ünün İlköğretim, %26,2'sinin Ortaokul, %35,2'sinin Lise düzeyinde çalıştığı, %69,6'sının lisans, %30,4'ünün lisansüstü düzeyde eğitim gördüğü; %8,5'inin 0-5 yıl, %7,3'ünün 6-10 yıl, %10,7'sinin 11-15 yıl, %14,3'ünün 16-20 yıl ve %59,2'sinin 21 yıl ve üzerinde mesleki deneyimde olduğu; %48,4'ünün öğretmen, %9,9'unun müdür yardımcısı ve %41,7'sinin de müdür unvanında olduğu görülmektedir.

Veri Toplama Aracı

Araştırmada veri toplama aracı olarak Adıgüzel (2007) tarafından geliştirilen "Kriz Yönetimi" ölçeği ve kişisel bilgilere yönelik soru maddeleri kullanılmıştır. Kriz yönetimi ölçeği; 5'li likert tarzında koordinasyon, örgütlenme, iletişim ve planlama alt boyutlarından oluşan 21 soruluk bir ölçektir. Ölçeğin iç tutarlılığının oldukça yüksek olduğu ifade edilmektedir (Adıgüzel, 2007).

Veri Toplama ve Analizi

Veriler Google Form aracılığıyla toplanarak SPSS programı ile analiz edilmiştir. Verilerin iç tutarlılığı kontrol edildiğinde koordinasyon ($\alpha=0.920$), örgütlenme ($\alpha=0.935$), iletişim ($\alpha=0.895$), planlama

($\alpha=0.924$) ve kriz yönetimi ($\alpha=0.968$) boyutlarında oldukça yüksek tutarlılığa sahip olduğu; ayrıca normallik dağılımı için Skewness ve Kurtosis değerleri kontrol edildiğinde ise değerlerin $\pm 1,5$ aralığında yer aldığı ve Tabachnick ve Fidell (2013)'e göre bu dağılımın normallik gösterdiği söylenebilir. Verilerin analizi için normalliğin sağlandığının tespiti üzerine parametrik analiz yöntemleri kullanılmıştır.

BULGULAR

Okul müdürlerinin deprem öncesi ve sonrası kriz yönetimi yeterliklerine yönelik betimsel analize ilişkin veriler aşağıda tablolaştırılmıştır.

Tablo 2: Okul Müdürlerinin Deprem Öncesi ve Sonrası Kriz Yönetimi Yeterlik Düzeyleri

Boyut	Öğretmen (n=325)	Müdür Yardımcısı (n=66)	Müdür (n=280)
Koordinasyon	3,77	4,06	4,03
Örgütlenme	3,35	3,56	3,58
İletişim	3,45	3,73	3,62
Planlama	3,01	3,25	2,99
Kriz Yönetimi	3,32	3,56	3,46

Tablo incelendiğinde okul müdürlerinin kriz yönetim yeterliliklerinin öğretmen algılarına göre “kararsızım” aralığında orta düzeyde, müdür yardımcıları ve okul müdürlerinin algılarına göre “katılıyorum” aralığında yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Hem öğretmenlere hem de okul yöneticilerine göre okul müdürlerinin koordinasyon sürecini iyi yönetirken planlama sürecinde eksiklikleri olduğu söylenebilir.

Okul müdürlerinin deprem öncesi ve sonrası kriz yönetimi yeterliklerinin katılımcıların cinsiyetine göre farklılaşma durumuna ilişkin veriler aşağıda tablolaştırılmıştır.

Tablo 3: Cinsiyet Durumuna İlişkin Farklılaşma Durumu

Boyut	Kategori	n	\bar{x}	Ss	Sh	F	t	p
Koordinasyon	Kadın	250	3,78	1,09	0,07	5,762	-2,287	0,023
	Erkek	421	3,98	1,03	0,05			
Örgütlenme	Kadın	250	3,35	1,01	0,06	0,144	-2,181	0,030
	Erkek	421	3,53	1,01	0,05			
İletişim	Kadın	250	3,52	1,04	0,07	0,064	-0,471	0,638
	Erkek	421	3,56	1,08	0,05			
Planlama	Kadın	250	3,04	1,14	0,07	0,067	0,290	0,772
	Erkek	421	3,01	1,10	0,05			
Kriz Yönetimi	Kadın	250	3,34	0,98	0,06	0,094	-1,127	0,260
	Erkek	421	3,43	0,97	0,05			

Tablo incelendiğinde okul müdürlerinin kriz yönetim yeterliliklerinin koordinasyon ve örgütlenme boyutunda erkek katılımcılar lehine istatistiksel düzeyde anlamlı farklılaştığı ($p<0,05$) ancak iletişim ve planlama boyutu ile ölçek genelinde istatistiksel düzeyde anlamlı farklılaşmadığı ($p>0,05$) anlaşılmaktadır.

Okul müdürlerinin deprem öncesi ve sonrası kriz yönetimi yeterliklerinin katılımcıların eğitim düzeyine göre farklılaşma durumuna ilişkin veriler aşağıda tablolaştırılmıştır.

Tablo 4: Eğitim Durumuna İlişkin Farklılaşma Durumu

Boyut	Kategori	n	\bar{x}	Ss	Sh	F	t	p
Koordinasyon	Lisans	467	3,88	1,07	0,05	0,802	-0,789	0,430
	Lisansüstü	204	3,95	1,03	0,07			
Örgütlenme	Lisans	467	3,45	1,02	0,05	0,238	-0,449	0,653
	Lisansüstü	204	3,49	0,99	0,07			
İletişim	Lisans	467	3,57	1,06	0,05	0,043	0,682	0,496
	Lisansüstü	204	3,51	1,06	0,07			
Planlama	Lisans	467	3,05	1,11	0,05	0,218	1,130	0,259
	Lisansüstü	204	2,95	1,11	0,08			
Kriz Yönetimi	Lisans	467	3,41	0,98	0,05	0,171	0,285	0,776
	Lisansüstü	204	3,38	0,95	0,07			

Tablo incelendiğinde okul müdürlerinin kriz yönetim yeterliliklerinin tüm boyutlarda ve ölçek genelinde istatistiksel düzeyde anlamlı farklılaşmadığı ($p>0,05$) anlaşılmaktadır.

Okul müdürlerinin deprem öncesi ve sonrası kriz yönetimi yeterliklerinin katılımcıların yaş aralığına göre farklılaşma durumuna ilişkin veriler aşağıda tablolaştırılmıştır.

Tablo 5: Yaş Durumuna İlişkin Farklılaşma Durumu

Boyut	Kategori	n	\bar{x}	Ss	Sh	Var. K.	KT	df	χ^2	p
Koordinasyon	20-29	32	3,75	1,00	0,18	G. Arası	1,207	3	0,402	0,783
	30-39	124	3,89	0,98	0,09	G. İçi	750,188	667	1,125	
	40-49	272	3,89	1,07	0,07	Toplam	751,396	670		
	50 ve üzeri	243	3,94	1,09	0,07					
Örgütlenme	20-29	32	3,32	0,93	0,16	G. Arası	2,575	3	0,858	0,473
	30-39	124	3,54	1,03	0,09	G. İçi	683,379	667	1,025	
	40-49	272	3,41	1,01	0,06	Toplam	685,954	670		
	50 ve üzeri	243	3,51	1,02	0,07					
İletişim	20-29	32	3,62	1,05	0,19	G. Arası	0,908	3	0,303	0,849
	30-39	124	3,57	1,05	0,09	G. İçi	753,789	667	1,130	
	40-49	272	3,51	1,06	0,06	Toplam	754,697	670		
	50 ve üzeri	243	3,58	1,08	0,07					
Planlama	20-29	32	3,24	1,21	0,21	G. Arası	7,388	3	2,463	0,112
	30-39	124	3,13	1,17	0,11	G. İçi	819,402	667	1,228	
	40-49	272	2,90	1,07	0,07	Toplam	826,791	670		
	50 ve üzeri	243	3,07	1,10	0,07					
Kriz Yönetimi	20-29	32	3,41	0,97	0,17	G. Arası	2,071	3	0,690	0,537
	30-39	124	3,46	1,00	0,09	G. İçi	634,489	667	0,951	
	40-49	272	3,33	0,95	0,06	Toplam	636,560	670		
	50 ve üzeri	243	3,44	0,99	0,06					

Tablo incelendiğinde okul müdürlerinin kriz yönetim yeterliliklerinin tüm boyutlarda ve ölçek genelinde istatistiksel düzeyde anlamlı farklılaşmadığı ($p>0,05$) anlaşılmaktadır.

Okul müdürlerinin deprem öncesi ve sonrası kriz yönetimi yeterliklerinin katılımcıların kıdem aralığına göre farklılaşma durumuna ilişkin veriler aşağıda tablolaştırılmıştır.

Tablo 6: Kıdem Durumuna İlişkin Farklılaşma Durumu

Boyut	Kategori	n	\bar{x}	Ss	Sh	Var. K.	KT	df	χ^2	p
Koordinasyon	0-5	57	3,92	0,91	0,12	G. Arası	1,029	4	0,257	0,922
	6-10	49	3,95	1,08	0,15	G. İçi	750,366	666	1,127	
	11-15	72	3,80	1,13	0,13	Toplam	751,396	670		
	16-20	96	3,94	1,02	0,10					
	21 ve üzeri	397	3,91	1,08	0,05					
Örgütlenme	0-5	57	3,55	0,90	0,12	G. Arası	0,799	4	0,200	0,942
	6-10	49	3,38	1,06	0,15	G. İçi	685,155	666	1,029	
	11-15	72	3,48	1,03	0,12	Toplam	685,954	670		
	16-20	96	3,44	1,00	0,10					
	21 ve üzeri	397	3,47	1,03	0,05					
İletişim	0-5	57	3,75	0,98	0,13	G. Arası	2,619	4	0,655	0,677
	6-10	49	3,49	1,03	0,15	G. İçi	752,078	666	1,129	
	11-15	72	3,54	1,07	0,13	Toplam	754,697	670		
	16-20	96	3,56	1,04	0,11					
	21 ve üzeri	397	3,53	1,08	0,05					
Planlama	0-5	57	3,33	1,16	0,15	G. Arası	6,936	4	1,734	0,229
	6-10	49	2,98	1,21	0,17	G. İçi	819,855	666	1,231	
	11-15	72	3,11	1,11	0,13	Toplam	826,791	670		
	16-20	96	2,95	1,13	0,12					
	21 ve üzeri	397	2,98	1,08	0,05					
Kriz Yönetimi	0-5	57	3,57	0,92	0,12	G. Arası	1,901	4	0,475	0,737
	6-10	49	3,35	1,01	0,14	G. İçi	634,659	666	0,953	
	11-15	72	3,42	0,98	0,12	Toplam	636,56	670		
	16-20	96	3,37	0,96	0,10					
	21 ve üzeri	397	3,39	0,98	0,05					

Tablo incelendiğinde okul müdürlerinin kriz yönetim yeterliliklerinin tüm boyutlarda ve ölçek genelinde istatistiksel düzeyde anlamlı farklılaşmadığı ($p>0,05$) anlaşılmaktadır.

Okul müdürlerinin deprem öncesi ve sonrası kriz yönetimi yeterliklerinin katılımcıların unvanına göre farklılaşma durumuna ilişkin veriler aşağıda tablolaştırılmıştır.

Tablo 7: Unvan Durumuna İlişkin Farklılaşma Durumu

Boyut	Kategori	n	\bar{x}	Ss	Sh	Var. K.	KT	df	χ^2	p
Koordinasyon	Öğretmen (1)	325	3,77	1,09	0,06	G. Arası	11,621	2	5,810	0,005
	Müdür Yard. (2)	66	4,06	0,87	0,11	G. İçi	739,775	668	1,107	
	Müdür (3)	280	4,03	1,05	0,06	Toplam	751,396	670		
Örgütlenme	Öğretmen (1)	325	3,35	1,03	0,06	G. Arası	8,474	2	4,237	0,016
	Müdür Yard. (2)	66	3,56	0,93	0,11	G. İçi	677,480	668	1,014	
	Müdür (3)	280	3,58	0,99	0,06	Toplam	685,954	670		
İletişim	Öğretmen (1)	325	3,45	1,08	0,06	G. Arası	6,878	2	3,439	0,047
	Müdür Yard. (2)	66	3,73	1,00	0,12	G. İçi	747,819	668	1,119	
	Müdür (3)	280	3,62	1,04	0,06	Toplam	754,697	670		
Planlama	Öğretmen (1)	325	3,01	1,12	0,06	G. Arası	3,857	2	1,928	0,210
	Müdür Yard. (2)	66	3,25	1,10	0,14	G. İçi	822,934	668	1,232	
	Müdür (3)	280	2,99	1,10	0,07	Toplam	826,791	670		
Kriz Yönetimi	Öğretmen (1)	325	3,32	1,00	0,06	G. Arası	5,095	2	2,548	0,068
	Müdür Yard. (2)	66	3,56	0,92	0,11	G. İçi	631,465	668	0,945	
	Müdür (3)	280	3,46	0,95	0,06	Toplam	636,560	670		

Tablo incelendiğinde okul müdürlerinin kriz yönetim yeterliliklerinin koordinasyon, örgütlenme ve iletişim boyutlarında istatistiksel düzeyde anlamlı farklılaştığı ($p < 0,05$) ancak planlama boyutu ile ölçek genelinde istatistiksel düzeyde anlamlı farklılaşmadığı ($p > 0,05$) anlaşılmaktadır. Farklılaşmanın hangi unvanlar arasında olduğunun belirlenmesine ilişkin Post Hoc analizine göre koordinasyon ve örgütlenme boyutlarında okul müdürlerinin öğretmenlere, iletişim boyutunda ise okul müdürlerinin ve müdür yardımcılarının öğretmenlere göre daha olumlu algıya sahip oldukları anlaşılmıştır.

Okul müdürlerinin deprem öncesi ve sonrası kriz yönetimi yeterliliklerinin katılımcıların çalıştıkları eğitim kademesine göre farklılaşma durumuna ilişkin veriler aşağıda tabloleştirilmiştir.

Tablo 8: Çalışılan Kademe Durumuna İlişkin Farklılaşma Durumu

Boyut	Kategori	n	\bar{x}	Ss	Sh	Var. K.	KT	df	χ^2	p
Koordinasyon	Okul Öncesi	62	4,08	0,97	0,12	G. Arası	8,034	3	2,678	0,067
	İlkokul	197	4,03	1,08	0,08	G. İçi	743,36	667	1,114	
	Ortaokul	176	3,84	1,05	0,08	Toplam	751,4	670		
	Lise	236	3,81	1,06	0,07					
Örgütlenme	Okul Öncesi	62	3,64	0,95	0,12	G. Arası	4,658	3	1,553	0,208
	İlkokul	197	3,54	1,03	0,07	G. İçi	681,3	667	1,021	
	Ortaokul	176	3,38	0,98	0,07	Toplam	685,95	670		
	Lise	236	3,42	1,03	0,07					
İletişim	Okul Öncesi	62	3,74	0,95	0,12	G. Arası	7,443	3	2,481	0,085
	İlkokul	197	3,64	1,02	0,07	G. İçi	747,25	667	1,12	
	Ortaokul	176	3,41	1,08	0,08	Toplam	754,7	670		
	Lise	236	3,52	1,10	0,07					
Planlama	Okul Öncesi	62	3,17	1,16	0,15	G. Arası	2,969	3	0,99	0,493
	İlkokul	197	3,07	1,12	0,08	G. İçi	823,82	667	1,235	
	Ortaokul	176	2,96	1,09	0,08	Toplam	826,79	670		
	Lise	236	2,99	1,11	0,07					
Kriz Yönetimi	Okul Öncesi	62	3,57	0,91	0,12	G. Arası	4,839	3	1,613	0,165
	İlkokul	197	3,48	0,98	0,07	G. İçi	631,72	667	0,947	
	Ortaokul	176	3,31	0,96	0,07	Toplam	636,56	670		
	Lise	236	3,36	1,00	0,06					

Tablo incelendiğinde okul müdürlerinin kriz yönetim yeterliliklerinin tüm boyutlarda ve ölçek genelinde istatistiksel düzeyde anlamlı farklılaşmadığı ($p > 0,05$) anlaşılmaktadır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Sonuç

Okul müdürlerinin deprem öncesi ve sonrası kriz yönetimi yeterliliklerini belirlemek amacıyla yapılan araştırma bulgularına göre okul müdürlerinin kriz yönetim yeterliliklerinin öğretmen algılarına göre “kararsızım” aralığında orta düzeyde, müdür yardımcıları ve okul müdürlerinin algılarına göre “katılıyorum” aralığında yüksek düzeyde olduğu, eğitim düzeyi, yaş, kıdem ve çalışılan eğitim kademesine göre farklılaşmadığı ancak cinsiyet ve unvana göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Adıgüzel (2007)’in yaptığı araştırmada okul müdürlerinin yönetim sürecinde kendilerini daha yeterli

gördüğü; cinsiyet, eğitim düzeyi ve kıdem aralığına göre farklılaşma olduğu; Aksu (2009)'nun yaptığı araştırmada öğretmenlere göre okul müdürlerinin kriz yönetimi yeterliliklerinin yüksek düzeyde olduğu; Balaban (2018)'in yaptığı araştırmada banka yöneticilerinin kriz yönetim performansının orta düzeyde olduğu, cinsiyet, yaş, çalışma süresine göre farklılaşmadığı ancak medeni durum, eğitim düzeyine göre farklılaştığı; Gezer (2020)'in yaptığı araştırmada öğretmenlere göre okul müdürlerinin kriz yönetim becerilerinin kriz öncesi ve sürecinde bazen, kriz sonrasında ise çoğu zaman düzeyinde olduğu, cinsiyet, yaş, kıdem, eğitim durumu ve çalışılan eğitim kademesine göre farklılaştığı; Töre (2020)'nin yaptığı araştırmada öğretmenlere göre okul müdürlerinin kriz yönetim becerisinin çok yüksek olduğu ve özel okul yöneticilerine göre devlet okulu yöneticilerinin kriz yönetim becerilerinin düşük olduğu; Çakır ve Çakır (2022)'in yaptıkları araştırmada kriz yönetim ve çözme becerileri konusunda okul yöneticilerinin öğretmenlere göre kendilerini daha olumlu değerlendirdiği, kıdem, yaş ve kriz eğitime göre farklılaştığı; Karadağ (2022)'in yaptığı araştırmada kriz yönetim becerilerinin yüksek olduğu ve cinsiyet, görev, kıdem, yöneticilik kıdemi, çalışılan eğitim kademesine göre farklılaşmadığı ancak kriz yönetiminde hizmetiçi eğitim alma, okuldaki personel ve öğrenci sayısına göre farklılaştığı; Kaymak vd. (2023)'nin yaptıkları araştırmada ise öğretmen görüşlerine göre okul müdürlerinin kriz yönetim davranışlarının kriz öncesinde çoğu zaman, kriz döneminde ve sonrasında bazen düzeyinde olduğu ve cinsiyet, eğitim durumu ve kıdeme göre farklılaştığı sonucuna ulaşmıştır.

Öneriler

Araştırma sonuçları doğrultusunda kriz yönetimi farkındalığının artırılması için çalışmalar yapılması, okul yöneticilerinin olası durumlar karşısında kriz yönetim süreçlerine hazırlanması, bu konuda gerekli eğitim veya seminerlerin düzenlenmesi, kriz sürecinde okul yöneticilerine idari yetki verilmesi veya güçlendirilmesi, kadın öğretmenlere yönelik kriz yönetimine yönelik hizmetiçi eğitim hazırlanması, öğretmen ve diğer paydaşlar arasında görev dağılımı yapılması, kriz anında olası durumlara yönelik aktif katılım sağlanması, konu kapsamında farklı yöntem ve tekniklerle diğer paydaşların görüşlerine başvurulması, diğer kurum ve kuruluşların da araştırılıp çıkarımlarda bulunulması önerilmektedir.

KAYNAKÇA

- Adıgüzel, S. (2007). İlköğretim okul müdürlerinin deprem ile ilgili kriz yönetimine ilişkin yeterlikleri. Yüksek Lisans Tezi, T.C. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Aksu, A. (2009). Kriz yönetimi ve vizyoner liderlik. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 4(15), 2435-2450.
- Aksu, A., & Deveci, S. (2009). İlköğretim okulu müdürlerinin kriz yönetimi becerileri. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 4(2), 448-464.
- Ata, N. (2023). Kahramanmaraş merkezli 6 şubat depremlerinin kriz yönetimi bağlamında değerlendirilmesi. Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 7(Özel Sayı), 59-77.
- Balaban, S. (2018). Kriz yönetiminde liderlik ve liderlik özelliklerinin kriz yönetimine etkisi üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, T.C. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Berk, H., & Ergen, H. (2022). Okul yöneticilerinin kriz yönetim tutumları: Eleştirel düşünme becerileri ve demografik değişkenlerin rolü. Bayterek Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi, 5(2), 265-283.
- Çakır, S., & Çakır, S. (2022). Okullardaki yönetici ve öğretmenlerin kriz durumları ve krizi yönetme becerilerine yönelik görüşleri. Ulakbilge, 75, 837-849.
- Döş, İ., & Cömert, M. (2012). İlköğretim okullarında kriz yönetimi hakkında okul müdürlerinin görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20), 329-346.
- Gezer, Y. (2020). Kriz yönetim becerilerine (kriz öncesi, dönemi ve sonrası) ilişkin olarak okul müdürlerinin sergilemiş oldukları davranışlar. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(8), 282-298.
- Karadağ, C. (2022). Okul yöneticilerinin yenilikçilik ve risk alma tutumları ile kriz yönetimi davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, T.C. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Karakuş, A., & İnandı, Y. (2018). Ortaokul yöneticilerinin okullarında yaşanan kriz durumlarını yönetme becerilerinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 500-518.

- Kaymak, E., Kaymak, S., Taş, E., Bilgin, A., Durmuşoğlu, C., & Demir, F. (2023). Öğretmenlerin bakış açısına göre okul müdürlerinin kriz yönetimi davranışlarının incelenmesi. *Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies*, 9(25), 37-49.
- Maya, İ. (2014). Kamu ilkokullarında yöneticilerin sergiledikleri kriz yönetimi beceri düzeylerine ilişkin öğretmen görüşleri. *Yönetim Bilimleri Dergisi*, 12(23), 209-235.
- Ocak, Y. (2006). Ortaöğretim okullarında kriz yönetimi:(Edirne ili örneği). Yüksek Lisans Tezi, T.C. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Sağlam, A., & Özsezer, S. (2015). Liselerde okul yönetimlerinin kriz yönetme becerilerine ilişkin öğretmen görüşleri. *Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi*, 4(7), 13-28.
- Sarı, E., & Sarı, B. (2020). Kriz zamanlarında eğitim yönetimi: Covid-19 örneği. *Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama*, 3(2), 49-63.
- Sayın, N. (2008). Ortaöğretim kurumlarında kriz yönetimi stratejisinin incelenmesi (İstanbul ili örneği). Doktora Tezi, T.C. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Şimşek, H., & Göksoy, S. (2021). Okul yöneticilerinin kriz yönetebilme yeterlilikleri. *Türk&İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 8(28), 42-71.
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). *Using multivariate statistics* (6 b.). Boston: Pearson.
- Taşkıran, Ş. (2021). Kriz yönetimine stratejik bakış: Türkiye'deki kurumların kriz yönetimi süreçlerine ilişkin bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, T.C. Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Topaloğlu, F. (2019). Kriz yönetiminde liderlik: İşletmelerde kriz yönetiminin otantik liderlik özellikleri açısından incelenmesi Muğla ili araştırması. Yüksek Lisans Tezi, T.C. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Töre, E. (2020). Okul müdürlerinin kriz yönetimi becerilerinin incelenmesi: Devlet okulu ve özel okul karşılaştırması. *Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 14(33), 379-396.
- Ünver, İ., & Demirdağ, S. (2022). Teknolojik liderlik davranışı, kriz yönetimi ve uzaktan eğitim arasındaki ilişki: Öğretmen algıları. *Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 7(2), 202-213.